

JOSEP SOL, ENTRE LA REVOLUCIÓ I ELS CLÀSSICS

Les col·laboracions a *Mirador*

per Marçal Subiràs i Pugibet

Josep Sol i Rodríguez va néixer a Santa Coloma de Gramenet el 8 de juliol de 1909 i va morir el 14 de gener de 1982 a la seva vila natal. Constitueix un cas especial de lletraferit que va passar de la col·laboració activa amb la causa republicana i també revolucionària al silenci més inescrutable fins a la data de la seva mort. Fill de pagesos i criat entre ells, aquesta circumstància biogràfica el va situar al llarg dels anys d'activitat literària en la disjuntiva de triar entre la família i la vocació i fou la primera qui en sortí vencedora.

Com a escriptor, la seva trajectòria és breu però intensa i significativa per diversos motius, que veurem. La seva obra publicada en llibre està composta per tres volums: *Elionor*, un recull de contes amb pròleg de Joan Puig i Ferrer (Barcelona: Quaderns Literaris, 1935) i les novel·les *Una adolescència* (Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1936) i *Appassionata* (Barcelona: Biblioteca de la Rosa dels Vents, 1937). Podríem pensar que per la cronologia de les seves obres és un escriptor de guerra però ens erraríem de mig a mig. Aquestes tres obres van ser reeditades per Jacint Torrents el 1984, després de la mort de l'escriptor, en un únic volum intítulat *Obra narrativa* (Barcelona: editorial Blume).

Com a periodista —i diríem també com a activista— la seva feina es va concentrar en el compromís amb algunes publicacions com ara *La Humanitat* i especialment *Mirador* i *Meridià*. Pel que fa a la crítica s'ha de dir que ni la seva figura ni la seva obra han generat, llevat d'entusiasmes circumstancials i ja llunyans, cap mena d'interès, si descomptem petites referències. Hi ha, però, una excepció i és la tesi de llicenciatura que, dirigida pel professor Antoni Comas, Jacint Torrents i Puig dedicà a l'escriptor i que porta per títol *Josep Sol i la seva obra literària*, d'on extraïem les notícies biogràfiques. Probablement aquesta llacuna és explicable per dos motius principals: Sol és un escriptor no barceloní, un jove de formació literària autodidàctica —no pas limitada— que no ha fet mai part d'un nucli central d'escriptors; ha estat considerat, per dir-ho així, un diletant de comarques. Ni el mateix Puig i Ferrer en el pròleg a la primera edició d'*Elionor* sap sostreure's a aquest prejudici quan afirma que Sol és «un noi del poble que s'ha elevat a

una autèntica cultura». En segon lloc, la brevetat i concentració de la seva obra en tres anys consecutius no ha permès donar una perspectiva temporal adequada a una trajectòria que certament és curta. Alhora, Sol ha quedat probablement ocult entre una munió d'escriptors que han proliferat a l'entorn de la guerra civil i que no han sabut superar la difícil barrera de la postguerra. Alguns temes recurrents tampoc no han col·laborat gaire a fer conèixer la seva obra.

BIOGRAFIA INTEL·LECTUAL

Josep Sol pertany a una generació de vocacions interrompudes per la guerra civil espanyola. En el seu cas, el tall que es produeix el 1939 és ja definitiu: Sol calla i ja no torna a escriure sinó eventualment. Per exemple, col·labora a la revista mexicana *Lletres* (10 de gener de 1948) amb fragments del seu diari al front, tal com anota Martín i Arruabarrena (p. 21). Als anys cinquanta participa en diversos cercles literaris, com «Cimbori», del qual és fundador. Dels seixantes fins a la seva mort, diu Martín, Sol es va dedicar a millorar els idiomes que ja coneixia i va aprofundir en el grec clàssic. Es va interessar també per la història dels moviments religiosos a la península, pel misticisme de Sant Joan de la Creu, llegí Pascal i Maimònides (p. 21). Acaba Martín dient que els darrers anys es va acostar al misticisme del budisme Zen i va triar-ne l'exemple de la no activitat.

Al darrera d'aquest silenci hi ha probablement dues causes principals. La primera, l'esvaniment de qualsevol possibilitat de normalitat en la cultura catalana de postguerra: amb la prohibició del català desapareixien les tribunes literàries que permetien viure —o malviure— del periodisme. La segona té més a veure amb el cercle familiar: de sempre —segons que ens explica Torrents—, les seves vel·leitats intel·lectuals d'escriptor no havien estat ben vistes per la seva família. El seu pare desitjava que el fill es dedicués al tros com un pagès més i la seva mare i el seu avi, en canvi, pretenien donar-li una formació de perit electricista. Aquestes voluntats familiars xocaven amb el tarannà de Sol i la seva obra és un viu reflex d'aquest conflicte. Al final, però, desanimat pels esdeveniments socials irreversibles i potser penedit d'haver contrariat la família va decidir fer de pagès.

Sol també va col·laborar en diverses publicacions al llarg de la seva vida i fruit d'aquestes col·laboracions són els articles i

traduccions que estan espargits ací i allà i que valdria la pena recollir en volum ni que fos per completar la dimensió d'escriptor polifacètic. Jacint Torrents esmenta diverses revistes en què Sol va col·laborar amb intensitat diversa. I l'estudiós esmenta en primer lloc *Brollador* (núm. 4 i 7) on ja apareixen dues dèries principals en l'obra de Sol: la predilecció per la novel·la russa i per James Joyce, en literatura, i l'afició a l'esport i l'admiració del cos humà. Tant és així que als números 12, 13 i 14 de la revista *Higia*, revista sobre temes generals d'higiene, Josep Sol publica un treball en tres parts sobre la cultura física a l'antiga Grècia; treball modèlic per la seva originalitat i per la seva erudició. Després dels fets d'octubre, a l'edat de 25 anys, ens diu Torrents que treballa a *La Humanitat* com a periodista cultural i gasetiller literari. A més, col·labora en l'únic número d'*Imant* (21 de desembre de 1935), revista de literatura, art, música, ciència, teatre i reportatges. Per un altre cantó, també durant el 1936 Sol col·labora a dues revistes ben significatives: *Pamflet* —que portava per subtítol el de «revista nacionalista i revolucionària»— i la revista *Rosa dels Vents*. Ara bé, les seves col·laboracions més importants, tant pel nombre de textos publicats com pel seu contingut, les fa a les dues grans plataformes de la guerra: *Mirador* i *Meridià*. Les col·laboracions periodístiques de Sol ajuden a formar una idea completa del personatge que a vegades es contradiu amb la seva obra de creació substantiva.

MIRADOR

Les col·laboracions a *Mirador* es concreten en una vintena de textos originals —crítiques, recensions, assaigs breus i reportatges curts essencialment. Aquests articles s'inicien el 15 d'octubre de 1936 i acaben el 3 de juny de 1937. A més, Sol va publicar a les mateixes pàgines de *Mirador* algunes traduccions que són colaterals però ajuden a copsar quina fou la seva formació i les seves preferències com a escriptor.

Josep Sol comença les seves col·laboracions a la revista fent determinades concessions a la lògica política del moment. Així, Josep Sol està per un teatre nou i revolucionari i pel desenvolupament de temes socials en literatura. Accepta, per exemple que el teatre parli de la societat burgesa però a canvi que actüi de manera efectiva en contra d'aquesta amb voluntat de transformar-la. O bé, es manifesta favorable a la consideració de la poesia com un instrument apte per difondre el marxisme a la classe mitjana. En definitiva, la idea inicial dels seus textos parteix d'una

premissa: el posicionament en contra del continuisme en art. Diem que són concessions perquè no podem acabar d'escatir si aquestes idees són fruit de fermes conviccions revolucionàries o si, per contra, són maneres de captar l'atenció dels directors de la publicació o d'un públic determinat en funció dels esdeveniments bèl·lics que s'estaven verificant. Així, a propòsit de l'obra *Barraques de Montjuïc*, de Gimeno Navarro (15.10.1936), apunta Sol: «Només el fet de portar a l'escena amb singular realisme, un assumpte de caràcter social —una vaga al port— ja mereix totes les nostres simpaties». I acaba conclouent que el temperament d'aquest autor sent moltes, si no totes, les inquietuds que han de fer sorgir un teatre nou de la revolució. O en el cas de la crítica de l'obra teatral *Judith*, de Maria Lluïsa Algarra (22.10.1936), estrenada al Poliorama, afirma: «l'ambient de “bona societat” que vol donar la comèdia ens féu l'efecte ja, després de tres mesos de revolució, d'ésser infinitament llunyà. L'interès (...) que ens despertaria actualment seria molt limitat, si no fos que la protagonista lluita ja contra aquest món, sense que sàpiga ben bé cap a on va». No cal dir que les darreres paraules de Sol són, des d'un punt de vista col·lectiu, malauradament profètiques.

En relació amb el compromís amb la revolució que mostra Josep Sol trobem també la traducció del text «Marx i els realistes del segle XIX» (15.10.1936). Però, sens dubte, el gran text en el sentit suara apuntat és l'article «Influència revolucionària de la poesia» (5.11.1936). Dues coses inicials convé destacar d'aquest text. Més que un article està pensat com a manifest per fer conèixer un programa d'actuació literària. I, en segon lloc, Sol parla sorprenentment de la poesia, un gènere que no va conrear mai ni pel qual va sentir un interès especial llevat d'alguns fragments que podríem considerar proses poètiques. A més, ens parla del poeta revolucionari com un ésser salvífic i redemptor d'una societat perduda. El to del text, però, no és crispat ni energumènic, sinó serè i reflexiu. Sol observa que les autoritats del moment no mostren gaire confiança en el paper que la poesia pot fer a favor de la revolució i de la transmissió d'idees que hi són relacionades. I això és així perquè la poesia, amb el pes de la tradició noucentista al darrere, és concebuda com un discurs que no té cap relació amb la vida real. De fet, es podria discutir si pot existir una poesia realista. En canvi, Sol pensa que la poesia és apta per difondre el marxisme en joves de classe mitjana, assenyaladament estudiants. Tot i això, reconeix que hi ha un gran salt entre la lectura de poesia revolucionària i el fet d'esdevenir un revolucionari actiu. Des

d'aquest punt de vista fins i tot algú podria sostenir que Sol mai no va ser revolucionari.

Dit tot això, Josep Sol posa fites al terme de poesia revolucionària i la diferencia de la mera propaganda. I encara fa unes objeccions a determinats judicis que corren el risc de convertir-se en llocs comuns. Ho fa a través d'una sèrie de punts. En primer lloc, la primera obligació d'un poema és la d'ésser tècnicament bo. Segonament, Sol defensa que un poema escrit per un «reaccionari burgès» pot ser un bon poema i pot contenir valor per al revolucionari. En tercer lloc, diu Sol que tot poema ha de contenir un valor el qual «ens proporciona la penetració en l'estat d'esperit d'un grup de gent més o menys gran». En un quart punt, observa que a un poeta revolucionari no se li ha d'exigir que només parli de revolució, perquè, com qualsevol persona, s'enamorarà, admirarà la bellesa d'un paisatge i de les màquines i sofrirà desesperacions i exaltacions personals. I caldrà que escrigui sobre tot això. I, en darrer lloc, Sol assevera que la poesia escrita a partir d'un estímul revolucionari no serà un crit de guerra o un pamflet, perquè cal no dirigir-se a la propaganda directa, diu ell. Si un bon poema és escrit per un bon revolucionari aconseguirà per força un efecte revolucionari en el lector i per tant serà «essencialment» —si no «formalment»— propaganda. Ara, el que sí que es pot exigir és que el poeta hagi paït bé —per dir-ho així— el marxisme a través de la seva activitat teòrica i pràctica. Només en el cas afirmatiu la poesia podrà ser revolucionària.

Com es pot apreciar, el compromís revolucionari personal de Sol, xoca amb una idea més àmplia de la poesia i de la literatura. Aquesta contradicció continua existint en l'article «Poetes i artistes “companys de camí” de la Revolució» (12.11.1936). Per un cantó, Sol reconeix que l'artista veritable és el més concentrat dels homes i que sent tan poc incentiu per a l'activitat revolucionària com el capitalista. Per un altre cantó, l'art que predica Sol pretén arribar a una gran diversitat de gent, pretén arrelar en la vida del poble i esdevenir necessari com «un dia de camp» per als treballadors urbans. Fins i tot, Sol, per fer veure al lector que ha comprès bé la teoria difusa que sustenta la revolució, es permet fer una maldestra interpretació econòmica de la poesia.

A partir de l'article «Biblioteques populars de Barcelona» (10.12.1936) Sol sembla fer un tomb positiu respecte del reduccionisme del fenomen revolucionari. Parla de la biblioteca com a espai integrador del saber i de les més dissemblants visions del món i constata que «Només en ella es troben els homes de les més diverses tendències, des del cristià que llegeix el *Gènesi* fins a l'obrer que estudia *El capital*». Perquè la biblioteca és concebuda com a «temple del pensament». I aprofita aquesta constatació particular per postular la confraternitat i unió de tots els homes. La identificació de la biblioteca com a punt suprem del saber s'ha de relacionar amb el fet que Sol és un autodidacte que va fer-se una cultura consistent a base de freqüentar diverses biblioteques. Hi trobem encara altres tesis interessants: la primera respecte de la tradició i la segona respecte de Catalunya. Són posicionaments que tenen el seu interès justament perquè es publiquen en temps de guerra i, doncs, en circumstàncies poc propícies a la dissensió. Així, afirma que «Una revolució que ofegués el camí que portem fet en la nostra renaixença, no ens interessaria gens». Per tant, corregeix la seva afirmació anterior de ruptura amb l'art immediatament anterior i es manifesta favorable a una tradició assolida. I adverteix taxativament que «S'ha de combatre per tots els mitjans tot el que tendeixi a desnacionalitzar-nos, vingui d'on vingui». És a dir, anteposa el desenvolupament nacional de Catalunya a la consecució d'unes idees de signe polític. Perquè Catalunya no és ni de bon tros fruit de «set mesos de revolució més o menys controlada» sinó un dels «magnífics exemples de poble que estimen la llibertat». En aquest mateix sentit, Sol es revela un ferm defensor de la llengua catalana quan formula de manera oberta que el caràcter castellà impel·leix a sentir repugnància envers el fet de parlar la llengua catalana.

Les biblioteques tornen a ser tema a l'article de 22 d'abril de 1937 («Les biblioteques d'hospital a Catalunya»). L'article és en la línia del pensament oficial, que sostenia, en una ingènua visió idealista, que les biblioteques eren necessàries en temps de guerra tant al front com a la reraguarda i que aquestes institucions podien contribuir, en definitiva, a guanyar la conflagració. Sol hi diu, per exemple, que la feina de les bibliotecàries de l'Escola de la Generalitat és ignorada i d'ordre «eminentment nacional» i que porten a terme a través de la seva ocupació una tasca de modernitat del país. El nostre escriptor va patir ben a prop el problema educatiu principalment perquè no va poder optar a l'educació en filosofia i lletres que desitjava. Per aquesta raó, exalça qualsevol iniciativa que contribueixi a formar les persones, principalment aquelles que no

tenen un accés fàcil a la cultura. Hem esmentat les biblioteques però també cal citar les cases editorials i altres instruments que sumen granets de sorra en aquesta tasca divulgadora. Sobre les editorials (19.2.1937) Sol remarca el paper destacat de Barcino, Edicions de la Rosa dels Vents i Biblioteca A Tot Vent, entitats que mantenen, en mots seus, el llibre català durant aquest període crític. I en el mateix article de 19 de febrer del 1937 («Un calendari i dues biografies») Sol lloa l'aparició d'un calendari que està concebut amb una finalitat educativa.

Són poques les vegades que Sol fa judicis sobre literatura catalana a *Mirador*. Així, Sol considera Maragall com el més gran assagista que ha tingut mai Catalunya fins al moment (17.12.1936). Els trets que reuneix Maragall són els que qualsevol assaig ha de reunir: sentit de totalitat sobre el tema que es tracta, profunditat, claredat, serenitat, tot plegat expressat en un estil, diu ell, «incomparable». I ho diu a propòsit de la lectura de *Por el alma de Cataluña*, llibre que creu de gran actualitat perquè està en curs de realització l'ideal ibèric que hi conté i perquè està tocat d'un profund sentit d'humanitat. Quan escriu «ideal ibèric» s'està referint a la futura unió de repúbliques socialistes ibèriques que, a imatge i semblança de la ja desapareguda URSS, havia de sorgir de la revolució obrera i de la guerra. Sigui com sigui, sembla una manifestació de federalisme franc. Sol recorda també Maragall a propòsit del seu catalanisme («Deures del moment», 15.4.1937). Com ell, Sol creu que l'escriptor ha d'enfortir la consciència de catalanitat del nostre país. És per això que enfortint la nacionalitat es pot arribar a la universalitat. Aquesta tesi ha de passar, segons el colomenc, per sobre de la influència soviètica: «Es parla molt de revolució, així en abstracte; es parla molt de Rússia i es fan classes de rus i tot, quan són a desenes de milers els catalans que ho ignoren tot de Catalunya, començant per l'idioma».

En un altre indret (14.1.1937) enjudicia Esclasans d'aquesta manera tan irònicament clara: «formidable poeta català que té unes manies lamentables». Es tracta d'un poeta que s'ha proposat d'escriure 1000 poemes a termini i encara intel·lectuals i sistemàtics. Perquè el defecte d'aquesta poesia és essencialment l'excessiva pompa. A pesar d'aquest —diríem— encertat judici, Sol precisa que «(...) entre aquest seguit de poemes i de llibres de tot ordre que ha ofert a Catalunya el gran talent d'Esclasans, hi ha prou coses per a fer uns quants volums definitius. I això, com dic, en tots els ordres de l'art literari. Des de la sàtira mordaç i l'epigrama

perfecte, a l'article polemístic, l'assaig literari i el conte i la novel·la». Aquesta ponderació és justament la que fa de Sol, entre d'altres coses i en aquests moments, una promesa literària de l'època i un home de visió a llarg termini. Una altra al·lusió és dedicada a Valentí Almirall («Valentí Almirall i “Lo catalanisme”», 5.3.1937), el qual és vist com el precursor de la nació catalana dins l'esmentada Unió de Repúbliques Socialistes Ibèriques, ideal irrealitzat i irrealitzable. En cinc anys —assevera— caldrà reconèixer-li a Almirall la seva transcendental influència. Perquè Almirall sosté que tenim el dret i el deure a renegar de les imposicions i les influències que ens han fet decaure. Tanmateix, Sol reconeix que el poble català ha estat un poble acostumat a la servitud per causa del seu individualisme i del seu egoisme, els quals han menat a l'enveja i a la mesquinesa col·lectives.

Encara hi ha algun altre judici crític sobre literatura, de manera assenyalada el que pronuncia sobre l' *Expedició dels catalans a Orient*, de Ramon Muntaner, obra notabilíssima que Sol considera més important que *Lo somni* (7.1.1937). O bé el comentari sobre l'*Antologia patriòtica de la poesia catalana* (14.1.1937), molt escaient en un moment d'alliberament nacional, que Sol confon aquí amb la lluita revolucionària de signe partidista. Per cert, els judicis crítics sobre aquesta poesia es basen en un retret que no té res a veure amb la literatura. Així, sosté que caldria haver eliminat algunes composicions modernes («sobretot les de caire religiós») i haver inclòs més cançons populars de la tradició catalana. Aquestes manifestacions antireligioses, que es mostren en forma de recança no combativa i que arriben, significativament dins la revista *Pamflet*, a la transformació arbitrària de la ciutat de Sant Petersburg en Petersburg —tal com es va fer en moltes ciutats i pobles de Catalunya en temps de la República—, estan mediatitzades per l'ambient i, potser també, per una estratègia conscient. Més aviat pensem a la llum de la resta de la seva obra que Sol sentia simplement indiferència en relació amb aquest tema. Justament a propòsit de la literatura de guerra, Sol es preguntarà més endavant (27.5.1937) si es podrà confegir una antologia amb cara i ulls d'escriptors que han tractat el tema de Catalunya i de la República en temps de guerra.

Hi ha un aspecte a matisar. Per bé que Sol parla de la guerra, dels motius, de les seves posicions i de la literatura que aquesta genera i ha de generar en opinió seva, qui es pensi que el nostre autor aprofita la seva tribuna per fer arengues als combatents

s'errarà de mig a mig. Fins al punt que la seva visió de la guerra no és tan bona com hom podria creure. Hi ha dos exemples que corroboren aquesta tesi. A propòsit d'un llibre biogràfic de F. Almela sobre l'humanista Joan Lluís Vives (19.2.1937), Sol destaca que el pacifisme actiu d'aquell és absolutament modern i es mostra contrari a la justificació de les guerres per part del poder. Perquè les guerres no són justes ni injustes sinó simplement guerres i postil·la: «Mai no manquen pretextos per a disfressar les intencions, quan no hi ha dret ni motiu fonamentat». Sentència que hom podria aplicar a situacions de la nostra actualitat. Alhora considera molt atractives les idees sociològiques de Vives, que utilitza interessadament per justificar i defensar una tendència ideològica inconfusible: «La terra és una herència comunal, en la qual tots som amos d'una part que ens arrabassaren». En canvi, es queixa amargament que grups incontrolats hagin espoliat les collites de molts pagesos que, en nombre de 10.000, es van manifestar pels carrers de Mataró. I se'n queixa probablement perquè la seva família deuria veure's afectada directament per aquests abusos contra la propietat privada, d'altra banda comuns durant la revolució.

A l'article de 27 de maig de 1937 parla del novel·lista Joan Santamaria (1886-1956). La seva novel·la *Adam i Eva*, la considera —juntament amb *La farsa i la quimera* de Joan Puig i Ferrer— una obra important que ultrapassa en molt el nivell dels textos presentats a la segona convocatòria del Premi dels Novel·listes. De l'obra d'aquest autor Sol extreu dues lliçons: la primera és que els grans autors —com Santamaria— es mouen en el món propi que s'han bastit i la segona és la constatació de la catalanitat del novel·lista en qüestió. No cal dir que aquestes qüestions són en boca de Sol autèntiques projeccions de la seva idea de la literatura: també Sol va crear-se un món propi que porta a la idealització i és el món de l'adolescència.

A banda de la literatura, a les pàgines de *Mirador* també trobem dos articles dedicats a pintura, concretament a tres pintors: Francesc Serra, Joan Junyer i Francesc Domingo. També aquests noms i els seu art són vistos i jutjats a través del prisma de la revolució.

Aquest és el contingut essencial dels articles publicats a *Mirador*. Ara bé, també hi ha traduccions que ens mostren l'interès de Sol per la realitat russa, especialment per la literatura. Aquesta afició per la novel·la russa li ve de lluny i és una constant al llarg de

la seva vida. De fet, segons que explica Torrents, la primera novel·la que va llegir Sol fou *Fum* de Turguenèiev. Entre les traduccions a *Mirador* destacarem «Marx i els realistes del segle XIX» (15.10.1936), «Un assaig de Lunatxarski. Dostoievski» (22.10.1936), «El teatre a la URSS» (5.11.1936 i 12.11.1936), «Lenin i l'art», que potser és traduït per Sol tot i que no se n'explicita el traductor (5.11.1936) i «Lleó Tolstoi i l'humanisme del món nou» (26.11.1936 i 3.12.1936). I encara podríem esmentar alguns articles apareguts a *Pamflet*: «L'educació social a Tolstoi» (11.4.1936); «Màxim Gorki, precursor de la literatura proletària» (27.6.1936), «On va Rússia? Una carta interessant de Víctor Serge» (18.7.1936) i «Un humorista soviètic incorporat al català» (18.7.1936), ressenya del llibre de Mikhaïl Zoixenko *Prou compassió!*, el qual havia estat traduït per Andreu Nin als Quaderns Literaris. D'entre aquests articles de *Pamflet* voldríem dir alguna cosa de la carta de l'escriptor Víctor Serge traduïda per Josep Sol. En aquesta carta es posa de manifest d'una manera clara i sense eufemismes la persecució política desfermada a Rússia com a conseqüència de la seva revolució que, ara, diu Serge, és presa per una reacció interior que no permet objectar ni tan sols des del mateix comunisme. Dit altrament, Sol enumera que darrera el règim rus hi ha una amenaça ferma per a la llibertat i la denuncia amb aquesta traducció, precisament el mateix dia que s'esdevé la revolta franquista. Esmentem també una ressenya sobre «Els carnets de *Crim i càstig* de Dostoievski», publicada a la revista *Rosa dels Vents* l'abril de 1936. Aquest interès de Sol per la novel·la russa és un tema per a un treball força interessant.

Hi ha altres temes que a *Mirador* només queden apuntats i que són de gran importància en l'obra narrativa de Sol. Un d'aquests és la literatura de Joyce, mitificadora de l'adolescència com a etapa crítica decisiva en la persona. Joyce constitueix més una lectura que impregna tota la seva obra narrativa que un objecte d'anàlisi literària. Tanmateix, Sol publica alguns treballs dedicats a Joyce. Com el recollit a *Rosa dels Vents* (núm. 2, maig 1936) en què es descriuen breument les obres *Chamber Music* (1908), l'únic llibre de poemes de Joyce del qual afirma que és fruit d'un aristocratisme intel·lectual i d'una perfecció meticulosa, i *Dubliners* (1914), recull de contes que ofereixen pintures variades de la classe mitjana de la capital irlandesa. Aquests contes mostren el «realisme psicològic» del seu art i unes tècniques característiques: a) la completa absència de romanticisme o sentimentalisme, b) una precisió implacable en el desenvolupament i caracterització i c) una actitud irònica envers la

vida irlandesa. A *Mirador*, publica l'article que porta per títol «Al marge del "Retrat de l'artista adolescent". L'estètica de James Joyce» (24.12.1936), Sol hi pretén exposar les idees que sobre la bellesa proporciona Stephen Dedalus, protagonista de l'obra de Joyce.

Un segon tema important en l'obra de Sol és el paisatge. Especialment el més proper i íntim. La descoberta del seu paisatge immediat la va fer probablement durant l'època de Primo de Rivera, moment en què abandona el peritatge i fa de pagès. De fet alguns seus personatges de ficció són pagesos o en coneixen l'ofici. És ara també, diu Torrents, que descobreix la cultura hel·lènica. Afirmar que tant la literatura com la formació física i intel·lectual actuen com a vàlvules d'escapament en un ambient poc propici a les seves orientacions culturals. Aquest paisatge proper és el de Santa Coloma de Gramenet i els seus turons sembrats amb vinyes, però hi apareix també la vila veïna de Badalona, amb la platja i el passeig de mar com a escenaris remarcats, indrets que Sol, pel que es veu, devia haver freqüentat. Aquest lligam sentimental de l'escriptor amb la seva terra propera es posa en relleu sobretot en alguns contes com «Més enllà dels camins», «Margarida», «Passejada» o «En Met». Per al lector, l'evocació d'aquests tocs suposa la recuperació d'un món perdut per causa del creixement desordenat dels cinquantes i seixantes. I, en algunes ocasions, la descripció del paisatge manifesta una clara vocació creadora i es converteix en prosa poètica. Com, per exemple, al conte «Margarida».

El tercer tema que voldríem destacar és l'hel·lenisme, que lliga amb el paisatge i que fa destacar la figura humana dins aquest paisatge. Sol fou aficionat a l'esport i admirà la bellesa i proporció del cos humà. Aquesta afició apareix en alguns contes —com ara «Rivalitat»— i articles i l'hel·lenisme queda reflectit de manera proverbial en l'article «L'eterna actualitat de la Grècia clàssica» (*Pamflet*, 16.5.1936, p. 7): si és veritat que, com pensaven Ciceró i Goethe, darrere Grècia hi ha no tan sols una literatura sinó també un autèntic ideal de vida, Sol creu que l'estudi d'aquest ideal pot ajudar-nos a interpretar i corregir la nostra realitat. D'aquesta manera diríem que el compromís de Josep Sol com a literat i com a home queda escindit en dos mons que poden ser, ateses les circumstàncies, oposats o bel·ligerants: per un cantó, el món de la realitat més immediata, de l'acció i de la revolució, del compromís polític i col·lectiu; per un altre cantó, el món de la independència i

de la llibertat artístiques i el d'un ideal hel·lènic que Sol creu reviure en els turons idíl·lics de Santa Coloma de Gramenet.

OBRES DE JOSEP SOL

Josep SOL, *Obra narrativa*, Barcelona: Blume, 1984.

BIBLIOGRAFIA ESSENCIAL SOBRE JOSEP SOL

Vicenç LLORCA, «Josep Sol», *Avui Cultura* (29 de setembre de 1990), p. V.

Francesc Xavier MARTÍN I ARRUABARRENA, *Josep Sol, escriptor i humanista*, Quaderns Santa Coloma i la seva gent núm. 4, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Generalitat de Catalunya, 1986.

Jacint TORRENTS I PUIG, *Josep Sol i la seva obra literària*, Tesi de llicenciatura, Universitat de Barcelona, 1980.